

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

Kosimov Ruslan Kobuljon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *O'zbek va qirg'iz adabiyotlari o'z xalq og'zaki ijodi bilan o'ziga xos va boy tarixga ega. Xalq og'zaki ijodi – bu xalqning ijtimoiy va madaniy hayotini aks ettiruvchi, tarixan avloddan-avlodga o'tib kelgan adabiy merosdir. Ushbu maqolada O'zbek va qirg'iz adabiyotlaridagi xalq og'zaki ijodining roli, uning adabiy tizimdagi o'rni va o'ziga xos xususiyatlari solishtiriladi. Xalq og'zaki ijodi nafaqat har ikki xalqning madaniy va tarixi merosi, balki ularning til va adabiyotini shakllantirgan muhim unsur hisoblanadi. Maqola o'zbek va qirg'iz xalqlarining xalq og'zaki ijodini qiyoslash orqali, bu adabiyotlarning o'ziga xosligi va umumiyligini chuqur tahlil qilishga imkon beradi. Ushbu tahlil, nafaqat adabiy tafakkur, balki xalqlar o'rtasidagi madaniy aloqalar va hamkorlikni yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Xalq og'zaki ijodi – bu ikki xalqning milliy identitetini ifodalovchi, adabiy va madaniy qadriyatlarining saqlanishiga hissa qo'shgan muhim manbadir.*

Kalit so'zlar: *O'zbek adabiyoti, Qirg'iz adabiyoti, xalq og'zaki ijodi, dostonlar, "Alpomish", "Go'ro'g'li", "Manas" eposi, milliy identitet, adabiy meros, zamonaviy adabiyot.*

Аннотация. *Узбекская и киргизская литературы обладают богатой и уникальной историей устного народного творчества. Устная народная традиция является значительным литературным наследием, которое отражает социальную и культурную жизнь народа и передается из поколения в поколение. Эта статья исследует роль устного народного творчества в узбекской и киргизской литературе, его место в литературной системе и уникальные особенности. Устные народные традиции являются не только ключевыми элементами, формирующими культуру и язык обеих народов, но и центральными для их литературного развития. Сравнивая узбекское и киргизское устное народное творчество, статья предоставляет более глубокое понимание сходств и различий этих литературных традиций. Это сравнение не только способствует литературоведению, но и углубляет наше понимание культурных связей и взаимных влияний между двумя народами. Устное народное творчество является важным хранилищем национальной идентичности и культурных ценностей, которое продолжает играть важную роль в обеих литературах — узбекской и киргизской — и в настоящее время.*

Ключевые слова: *Узбекская литература, Киргизская литература, устное народное творчество, эпические поэмы, "Алпомиш", "Гуругли", эпос "Манас", национальная идентичность, литературное наследие, современная литература.*

Abstract. *Uzbek and kyrgyz literatures both possess a rich and unique history of folk oral literature. Folk oral tradition is a significant literary heritage that reflects the social and cultural life of the people and has been passed down through generations. This article explores the role of folk oral literature in Uzbek and Kyrgyz literatures, its place within the literary system, and its unique characteristics. Folk oral traditions are not only key elements in shaping the culture and language of both peoples but also central to their literary development. By comparing uzbek and kyrgyz folk oral literature, this article provides a deeper understanding of the similarities and differences in these literary traditions. This comparison not only contributes to literary scholarship but also enhances our understanding of the cultural connections and mutual influences between the two peoples. Folk oral literature is an important repository of national identity and cultural values that continues to play a vital role in both uzbek and kyrgyz literatures today.*

Key words: *Uzbek literature, Kyrgyz literature, oral folk literature, epic poems, "Alpomish", "Gorogli", "Manas" epic, national identity, literary heritage, modern literature.*

O'zbek va qirg'iz xalqlari asrlar davomida boy va serqirra og'zaki ijod an'alarini shakllantirgan. Bu og'zaki meros faqatgina badiiy-estetik qadriyat emas, balki xalq tafakkuri, urf-odati, tarixi va axloqiy qarashlarini o'zida mujassam etgan nodir manba hisoblanadi. Xalq og'zaki ijodi – ertak, doston, afsona, maqol, topishmoq va qo'shiqlarda ifoda topgan xalq donishmandligi avloddan avlodga og'zaki shaklda yetkazilib kelgan.

O'zbek adabiyotida xalq og'zaki ijodi, xususan, "Alpomish", "Go'ro'g'li", "Rustamxon", "Yusuf va Ahmad" kabi dostonlar xalqning milliy qahramonlik ruhini, erk va ozodlik uchun kurash, sadoqat, vatanparvarlik kabi tushunchalarni aks ettirgan. Ular nafaqat adabiy manba, balki xalqning tarixiy ongini ifodalovchi vosita sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, og'zaki ijodda aytiladigan maqollar va matallar, turli iboralar xalqning hayotiy tajribasidan olingan hikmatlarga boy bo'lib, hozirgi zamonda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

Qirg'iz adabiyotida esa xalq og'zaki ijodi eng avvalo "Manas" dostonida o'zining yuksak cho'qqisiga yetgan. "Manas" – dunyodagi eng yirik og'zaki epik asarlardan biri bo'lib, unda qirg'iz xalqining urf-odatlarini, ijtimoiy-siyosiy qarashlari, tarixiy kurashlari va ma'naviy qadriyatlarini tasvirlangan. Bu doston avlodlar orqali og'zaki tarzda yodda saqlanib, hatto manaschilar deb atalgan maxsus ijrochilar tomonidan ifodaviy uslubda aytib berilgan [1].

O'zbek va qirg'iz og'zaki ijodining umumiy jihatlari shundaki, har ikkisi ham xalq hayoti bilan bevosita bog'liq, milliy o'zlikni anglashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, har bir xalqning o'ziga xos obrazlar tizimi, uslubi va estetik qarashlari mavjud bo'lib, bu ular orasidagi madaniy xilma-xillikni ko'rsatadi. Hozirgi davrda ham bu asarlar zamonaviy adabiyotga ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda, ularning ilmiy o'rganilishi esa madaniy merosni asrab-avaylashda muhim o'rin tutadi.

Xalq og'zaki ijodi – bu xalqning asrlar davomida og'izdan og'izga o'tib kelgan badiiy ijodiyoti bo'lib, u xalqning tarixiy xotirasi, dunyoqarashi, axloqiy qarashlari va estetik didining ifodasidir. Og'zaki ijodning asosiy janrlari – ertaklar, afsonalar, rivoyatlar, dostonlar, maqollar, topishmoqlar, matallar va xalq qo'shiqlaridir. Har bir janr xalq hayotining turli jabhalarini yoritib, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, axloqiy qarashlar, milliy urf-odatlar va tarixiy xotirani o'zida aks ettiradi.

Kollektivlik: Asarlar ko'pincha muallifsiz bo'lib, xalq tomonidan birgalikda yaratilgan.

Og'zaki shaklda tarqalish: Asarlar yozma shaklda emas, balki og'zaki tarzda avloddan avlodga o'tgan.

Variantlilik: Har bir asarning turli hududlarda turlicha variantlari mavjud.

An'anaviylik: Asarlar xalqning urf-odatlarini va an'alariga asoslangan.

Anonimlik: Asarlar muallifi noma'lum bo'lib, xalqning umumiy ijodi hisoblanadi.

Folklor asarlarida xalqning ko'p asrlik tarixi, turmush tajribasi, tabiat hodisalariga munosabati, ijtimoiy hodisalarga qarashi badiiy ifodalangan. Shu sababli, folklor xalq tarixining badiiy in'ikosi sifatida qaraladi.

O'zbek xalq og'zaki ijodi qadimdan xalq ma'naviyatining, tarixiy xotirasining asosiy tayanchlaridan biri bo'lib kelgan. Ayniqsa, **qahramonlik dostonlari** bu borada alohida o'rin tutadi. Jumladan, "**Alpomish**" dostoni xalq orasida keng tarqalgan bo'lib, unda o'zbek xalqining yurt himoyasidagi jasoratlari, sadoqat va vatanparvarlik ruhidagi timsollar yuksak badiiy mahorat bilan ifodalangan. Alpomish obrazi xalq ongida ideal yigit, jasur kurashchi, vafodor o'g'il sifatida shakllangan [2].

Bundan tashqari, o'zbek ertaklari ham og'zaki ijodning muhim ko'rinishlaridan biridir. "Zumrad va Qimmat", "Bo'z bolakay", "Boy bo'libdi" kabi ertaklarda xalq donishmandligi, axloqiy saboqlar, yaxshi bilan yomonning kurashi o'ziga xos badiiy ifodada tasvirlanadi. O'zbek xalq ertaklari ko'proq real voqealarga yaqin bo'lib, unda obrazlar orqali jamiyatdagi muammolar, axloqiy tushunchalar yoritiladi.

O'zbek xalq og'zaki ijodida maqollar va matallar ham alohida o'ringa ega. Ular qisqa, lekin chuqur ma'noli iboralardir: masalan, "Mehnat qilgan halol yeydi", "Yaxshilik qil, qaytmasin", "Til – qalb kaliti" kabi maqollar xalq tafakkurining yuksak namunasi.

Qirg'iz xalqining eng mashhur og'zaki epik merosi bu — "**Manas**" dostoni. U dunyodagi eng yirik og'zaki dostonlardan biri hisoblanadi. "Manas" dostonida bir xalqning butun hayoti, madaniyati, tarixi, siyosiy kurashlari va axloqiy qarashlari mujassam bo'lgan. Doston bir necha yuz yil davomida og'zaki shaklda manaschilar tomonidan avloddan avlodga yetkazib kelingan. Har bir manaschi o'ziga xos uslubda, obrazli va ohangdor ifoda bilan dostonni ijro etgan [4].

"Manas" nafaqat epik asar, balki qirg'iz xalqining milliy identitetini shakllantirgan muqaddas meros sifatida baholanadi. Dostonda Manas obrazi jasoratli, adolatli, yurtini himoya qiluvchi rahbar sifatida tasvirlanadi. Undagi voqealar orqali xalqning birligi, ozodlikka intilishi, ijtimoiy tenglik va vatanparvarlik g'oyalari ilgari suriladi [3].

Qirg'iz xalq ertaklari esa ko'proq fantastik syujetga ega bo'lib, ular orqali bolalarda tasavvur, ezgulik va mehnatga mehr uyg'otiladi. "Jomok", ya'ni ertak janri orqali xalq o'z orzu-umidlarini, ma'naviy ideallarini ifodalagan. Doston va ertaklarda ko'plab folklor obrazlari — maxluqlar, farishta va yovuz kuchlar ishtirok etadi, ammo har doim yaxshilik g'alaba qiladi.

Qirg'iz og'zaki ijodida maqollar ham muhim o'rin tutadi. Masalan, "Bilimli el – begi yo'q el", "Yaxshi – otangdan qolgan nom", "Er emes – elga yoqmagan" kabi hikmatli so'zlar xalq falsafasining ifodasidir.

O'zbek va qirg'iz xalq og'zaki ijodi turkiy xalqlarning umumiy tarixiy ildizlari, madaniy yaqinligi va mentaliteti asosida shakllangan bo'lib, ular orasida ko'plab o'xshashliklar mavjud. Shu bilan birga, har bir xalqning o'z tarixiy taraqqiyoti, ijtimoiy sharoiti va geografik omillar sababli o'ziga xoslik ham kuchli ifodalangan.

O'zbek adabiyotida "Alpomish", qirg'iz adabiyotida esa "Manas" dostonlari xalq og'zaki ijodining eng yuksak namunalaridandir. Ikkala doston ham qahramonlik, jasorat, vatanparvarlik va sadoqat kabi g'oyalarni targ'ib qiladi. Biroq "Alpomish" syujet jihatdan ixcham, real voqealarga yaqinroq, oila va yurtga sadoqatga urg'u bergan bo'lsa, "Manas" epik ko'lamda kengroq, mifologik elementlarga boy, xalq tarixini to'la ifodalovchi asardir.

O'zbek ertaklari ko'proq axloqiy saboq beruvchi, real hayotdagi holatlarni aks ettiruvchi mazmunga ega: masalan, "Zumrad va Qimmat"da oila, mehr, hasad kabi mavzular qamrab olingan. Qirg'iz ertaklari esa fantastika va mifologiyaga boy bo'lib, hayvonlar, ajinalar, afsonaviy mavjudotlar orqali axloqiy g'oyalar ifodalanadi. Bu farq xalqning geografik muhitida — tog'li, ko'hna qirg'iz yurtining ertaklarda o'z aksini topganida ko'zga tashlanadi.

Ikkala xalqda ham maqollar xalq donishmandligi, hayotiy tajriba va qadriyatlarning siqiq ifodasidir. O'zbek maqollarida ko'proq ijtimoiy munosabatlar, axloqiy me'yorlar (masalan, "Yaxshilik qil, qaytmasin"), mehnat va adolat qadriyatlari ustun. Qirg'iz maqollarida esa erk, el-yurt, bilim va nom haqida donolik ifodalanadi: "Bilimli el – begi yo'q el", "El bor joyda erk bor". Har ikki xalqda maqollar ko'proq o'xshash g'oyalarni ifodalasa-da, ularning uslubiy ifoda shakllarida farq bor.

O'zbek xalq og'zaki ijodi ko'pincha ayollar, momolar, bolalarga ertak aytib beruvchi odamlar tomonidan avloddan avlodga yetkazilgan. Qirg'izlar orasida esa manaschi — ya'ni "Manas" dostoni ijrochilari muhim rol o'ynagan. Manaschilar dostonni turli versiyalarda, o'ziga xos ijro va ritmda aytib bergan. Bu jihat Qirg'iz og'zaki ijodida professional og'zaki ijrochilik an'anasining rivojlanganligini ko'rsatadi.

Ikkala xalqning og'zaki ijodida ham vatanparvarlik, ota-onaga hurmat, sadoqat, rostgo'ylik, jasorat kabi qadriyatlar bosh mavzu sifatida namoyon bo'ladi. Bu umumiylik ularning mushtarak tarixiy ildizlari va turkiylik asosidan kelib chiqadi. Shu bilan birga, qirg'iz ijodida jangovar epik syujetlar, o'zbek og'zaki adabiyotida esa axloqiy-ma'naviy tarbiya g'oyalari ko'proq bo'ladi.

O'zbek va qirg'iz xalq og'zaki ijodi xalqning ma'naviy merosi va madaniy qadriyatlarini, tarixiy xotirasini saqlashda ulkan ahamiyatga ega. Xalq og'zaki ijodi, avvalo, xalqning ruhiyatini, dunyoqarashini, tarixi va hayotiy tajribasini badiiy tarzda ifodalaydi. O'zbek va qirg'iz xalqining og'zaki ijodida nafaqat badiiy o'ziga xosliklar, balki bu xalqlarning urf-odatlarini, qadriyatlarini, ijtimoiy va axloqiy me'yorlari ham namoyon bo'ladi. O'zbek va qirg'iz xalqlari tarixan o'xshash madaniy ildizlarga ega bo'lib, ko'plab umumiy jihatlarga ega, ammo ularning og'zaki ijodidagi farqlar ularning alohida tarixiy va madaniy rivojlanishining izlarini aks ettiradi.

Xalq og'zaki ijodi va uning tarixiy roli haqida gapirganda, ayniqsa, xalqning badiiy an'analarining davomiyligi, ularga nisbatan muhofaza qilish va yangilanish jarayonlariga alohida e'tibor qaratish zarur. O'zbek xalq og'zaki ijodining eng yuksak namunalaridan biri bo'lgan "Alpomish" dostonida ko'rsatilgan jasorat, vatanparvarlik va el-yurt sadoqati ko'plab o'zbeklarning tarixiy qadriyatlarini aks ettiradi. Shu bilan birga, qirg'izlarning "Manas" dostonida aks etgan qahramonlik va erkinlik g'oyalari qirg'iz xalqining ajdodlarga bo'lgan hurmati va milliy g'ururini kuchaytirgan.

Dostonlar – o'zbek va qirg'iz xalq og'zaki ijodining eng katta boyligi bo'lib, ular xalqning tarixiy xotirasini, qarashlarini va kelajak uchun g'oyalarini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Dostonlarda ko'rsatilgan asosiy mavzular – vatanparvarlik, jasorat, sadoqat va sog'lom axloq – barcha xalq og'zaki ijodining asosiy jihatlari. Alpomish va Manas kabi dostonlar xalqning ozodlik uchun kurashdagi ruhini aks ettiradi va bugungi kunda ham o'zining ahamiyatini yo'qotmagan. Bu dostonlar nafaqat badiiy yodgorlik sifatida, balki xalqning ma'naviy merosi sifatida kelajak avlodlarga etkazilishi lozim [4].

Shuningdek, xalq og'zaki ijodining o'ta muhim bir jihati – bu axloqiy tarbiya masalalari. O'zbek va qirg'iz xalqlarining og'zaki ijodida, ayniqsa, maqollar va matallarda hayotning muhim qadriyatlarini, ahloqiy me'yorlar aks etadi. Misol uchun, o'zbek maqollaridagi "Yaxshilik qil, qaytmasin" yoki qirg'iz maqollaridagi "Bilimli el – begi yo'q el" kabi iboralar xalqning axloqiy me'yorlarining amaliy ifodasi bo'lib, ular hamisha har bir insonni yaxshilikka, ilmga va mehnatga undaydi. Shu bilan birga, maqollar ijtimoiy munosabatlarning tenglik, adolat va do'stlik kabi qadriyatlarni targ'ib qilishda alohida rol o'ynaydi.

Ertaklar va afsonalar ham xalq og'zaki ijodining muhim qismlarini tashkil etadi. O'zbek va qirg'iz ertaklarida milliy xususiyatlar bilan birga, axloqiy saboqlarni ham o'rgatish muhim bo'lgan. O'zbek ertaklaridagi mehr, sadoqat, haqiqiylik g'oyalariga qirg'iz ertaklaridagi jangovar, mifologik elementlar qo'shiladi. Ertaklarning janr jihatdan ko'p bo'lishi va ular orasidagi tafovutlar xalqlarning o'ziga xos tarixiy va madaniy sharoitlariga mos keladi. Qirg'izlar tog'li hududda yashaganligi sababli, ularning ertaklarida tabiat bilan bog'lanish va jazoirlik ko'proq ifodalanadi, o'zbek ertaklari esa qishloq hayoti va oila qadriyatlarini yoritadi.

Og'zaki ijodning tarqatilishi va ijrosi ham xalqlar orasidagi farqni ko'rsatadi. O'zbek adabiyotida og'zaki ijod asosan ayollar va bolalar tomonidan saqlanib kelgan, ayniqsa, ertakchi va dostonchi ijrochilar o'rni katta. Qirg'iz adabiyotida esa manaschi – dostonlarni og'zaki tarzda ijro etuvchi insonlar bu san'atni yanada rivojlantirgan. Qirg'iz xalqidagi manaschi traditsiyasi

ijro etilayotgan dostonning ritmik va melodik shaklini yanada boyitadi, o'zbek adabiyotida esa bu rolni ko'proq an'anaviy voqealar va hikoyalar orqali xalq ommasi bajaradi [5].

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda, O'zbek va qirg'iz xalq og'zaki ijodi nafaqat har ikki xalqning milliy madaniyatini aks ettiruvchi badiiy va estetik yodgorlik bo'lib, balki ular xalqning tarixiy xotirasi, ijtimoiy va axloqiy me'yorlarini saqlashda ham alohida o'rin tutadi. Bugungi kunda bu og'zaki ijod namunalarining o'rganilishi, ularning yosh avlodlarga etkazilishi, nafaqat madaniyatni asrab qolish, balki xalqning birlik va ma'naviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuning uchun ham xalq og'zaki ijodini saqlash va rivojlantirishga katta e'tibor qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'aniyeva N. *O'zbek xalq og'zaki ijodi*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 2012. 65–70-b.
2. G'aniyeva N. *O'zbek xalq og'zaki ijodi*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 2012. 102–108-b.
3. Toktomamatov A. *Qirg'iz xalq dostoni "Manas"*. Bishkek: Ilim nashriyoti. 2015. 22–28-b.
4. To'xtasoyev M. *Markaziy Osiyo xalqlari og'zaki ijodi*. Toshkent: "Fan va Texnologiya". 2010. 110–115-b.

